

TESTE DE RORSCHACH E SUAS APLICAÇÕES NA ATUALIDADE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA NARRATIVA

THE RORSCHACH TEST AND ITS APPLICATIONS IN CONTEMPORARY TIMES: A NARRATIVE LITERATURE REVIEW

Thiago César Ribeiro Maia¹
Ana Cristina Guilhon²

RESUMO: O Método de Rorschach é reconhecido como um dos instrumentos projetivos mais relevantes no campo da avaliação psicológica, sendo amplamente utilizado por profissionais da psicologia que possuem formação específica para sua aplicação e interpretação. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica narrativa, de caráter exploratório e de abordagem qualitativa, com o propósito de analisar a utilização do Método de Rorschach na atualidade. Para a construção dos resultados, foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), Google Acadêmico, PubMed e PePSIC (Periódicos Eletrônicos em Psicologia), considerando as publicações entre os anos de 2020 e 2025, então, foram selecionados 10 (dez) artigos científicos. Os resultados indicam que o Método de Rorschach continua ocupando um lugar relevante na prática da avaliação psicológica na atualidade, contribuindo para a identificação de traços de personalidade, padrões cognitivos e dinâmicas emocionais em diferentes contextos de atuação profissional, como nas áreas clínica, forense, organizacional e de pesquisa científica, reforçando sua importância como ferramenta no conjunto das técnicas utilizadas na avaliação psicológica.

Palavras-chave: teste de rorschach, avaliação psicológica, psicodiagnóstico, teste de personalidade

Abstract: The Rorschach Method is recognized as one of the most relevant projective instruments in the field of psychological assessment and is widely used by psychology professionals who have specific training in its administration and interpretation. In this context, the present study aimed to conduct an exploratory narrative literature review with a qualitative approach in order to analyze the contemporary use of the Rorschach Method. To construct the results, a bibliographic survey was carried out in the databases SciELO (Scientific Electronic Library Online), Google Scholar, PubMed, and PePSIC (Electronic Psychology Journals), considering publications between 2020 and 2025. Based on the established criteria, ten (10) scientific articles were selected. The findings indicate that the Rorschach Method continues to occupy a relevant place in contemporary psychological assessment practice, contributing to the identification of personality traits, cognitive patterns, and emotional dynamics. Thus, its use remains significant across different professional contexts, including clinical, forensic, organizational, and scientific research settings, reinforcing its importance as a tool within the broader set of techniques used in psychological assessment.

Keywords: Rorschach Test, psychological assessment, psychodiagnosis, personality test.

¹Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE. E-mail: thiagocrmaia@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5427-3468>

²Orientadora de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE, E-mail: anaximenes@unigrande.edu.br; ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7553-2818>

1 INTRODUÇÃO

Em 1921, o psiquiatra suíço Hermann Rorschach publicou a obra *Psychodiagnostik* (Psicodiagnóstico), na qual apresentou o desenvolvimento de um método de investigação psicológica fundamentado na interpretação de estímulos visuais ambíguos, constituídos por manchas de tinta pouco estruturadas, conforme Villemor-Amaral e Cardoso (2019). A elaboração do instrumento resultou de pesquisas conduzidas pelo autor, observou-se que pacientes internados em hospitais psiquiátricos tendiam a apresentar padrões de respostas relativamente semelhantes entre si, os quais variavam de acordo com o tipo de transtorno diagnosticado, distinguindo-se, ao mesmo tempo, das respostas produzidas por indivíduos sem quadros psicopatológicos.

Conforme destaca Weiner (2013), no processo inicial de construção do instrumento, Rorschach produziu um número maior de manchas de tinta. Entretanto, após revisões metodológicas e ajustes editoriais realizados durante a preparação da obra para publicação, o autor selecionou 10 (dez) pranchas consideradas mais adequadas aos objetivos diagnósticos do método, configurando o conjunto definitivo de estímulos utilizado até os dias atuais.

Atualmente, esse método é denominado Método das Manchas de Tinta de Rorschach, ou simplesmente, Método de Rorschach, sendo amplamente utilizado para avaliação de características implícitas da personalidade, como destaca Villemor-Amaral (2015) no qual permite que os dados obtidos sejam interpretados com base em diferentes referenciais teóricos, tornando-se uma ferramenta versátil na investigação da personalidade e dos processos psíquicos.

Em geral, esses procedimentos são acompanhados de instruções simples e amplas, o que permite ao avaliado responder de maneira mais livre, favorecendo a expressão de características singulares do seu modo de funcionamento psicológico. Além disso, conforme argumenta Anzieu (1989), as técnicas projetivas criam uma situação psicológica particular que pode favorecer certo grau de regressão psíquica, mobilizando mecanismos de defesa e permitindo a manifestação de conflitos inconscientes.

Devido à sua relevância, o método de Rorschach conta com o respaldo de diversas sociedades científicas ao redor do mundo: Sociedade Internacional de Rorschach (IRS), Sociedade Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos (ASBRo), que promovem intensas produções científicas sobre o tema, sendo uma ferramenta versátil e adaptável a diversos

contextos segundo Meyer *et al.* (2017). Dessa forma, o teste tem sido validado cientificamente como uma das ferramentas mais eficazes para acessar a estrutura da personalidade e processos psicológicos.

O problema da pesquisa se fundamenta na necessidade de identificar como essa ferramenta tem sido utilizado atualmente e tem sido aplicado conforme na literatura especializada nos últimos 5 (cinco) anos. Desde logo, a pesquisa se justifica não apenas pela relevância do Teste de Rorschach, mas também pela necessidade de continuar os estudos e aprofundar o conhecimento sobre sua aplicação, identificando seus avanços e desafios no cenário da atualidade.

Diante dessa problemática, o presente estudo tem como objetivo geral realizar uma revisão bibliográfica narrativa sobre o Método de Rorschach, buscando os conceitos fundamentais, bem como as principais conclusões das pesquisas que investigam as aplicações. Dessa forma, pretende-se oferecer uma visão crítica sobre a utilização desse teste projetivo na avaliação psicológica.

Desta forma, este estudo busca explorar a produção científica sobre o Método de Rorschach, através de uma pesquisa bibliográfica, exploratória, com abordagem qualitativa, realizada por meio de buscas em bases de dados nacionais utilizando os principais bases e/ou indexadores: SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), Google Acadêmico, PubMed e PePSIC (Periódicos Eletrônicos em Psicologia). Foram destacados autores como Philips e Bach (2025), Milesi *et al.* (2025), Bornstein (2025), Krishnamurthy (2025), Aschieri (2025), Ales *et al.* (2023), Viglione *et al.* (2022), Arble *et al.* (2024), entre outros.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 OS CONCEITOS DO TESTE DE RORSCHACH

A popularidade do Teste de Rorschach pode ser atribuída à capacidade própria de acessar dimensões profundas da personalidade que outros testes dificilmente capturam, nas palavras de Balbi Neto e Queiroz (2009, p. 2), "o Método de Rorschach é uma das formas de avaliação psicológica mais utilizadas no mundo e, sem dúvida, é um instrumento de destaque para os profissionais de diversas áreas da psicologia". No entanto, conforme os autores, a interpretação deste teste exige um nível avançado de formação do profissional, levantando assim, questões sobre a padronização e a subjetividade das análises.

Entretanto, foi a partir da publicação de *Psychodiagnostik*, o método passou por diversas revisões e adaptações, sendo posteriormente sistematizado em diferentes abordagens interpretativas. Segundo Freitas (2005), o Método de Rorschach surgiu a partir de uma sistematização feita por Hermann Rorschach, focando tanto aspectos formais como outros que envolviam as manchas. Desta forma, o método acabou se sobressaindo de outros testes existentes na época.

Antes de Rorschach, alguns antecedentes históricos podem ser destacados, como a utilização de manchas de tinta para avaliação psicológica pelo psiquiatra Justinus Kerner, em 1857, e os estudos de Alfred Binet e Victor Henri, em 1895, que também exploraram o uso de imagens ambíguas para avaliar processos cognitivos, conforme preceitua Freitas (2005). A autora também ressalta que, após a morte prematura de Rorschach em 1922, sua obra sofreu diversas adaptações e críticas, vem sendo continuamente aperfeiçoado, mantendo, contudo, atualmente os fundamentos teóricos estabelecidos (Meyer *et al.*, 2017).

Inicialmente, o método foi desenvolvido com base na observação de que pacientes psiquiátricos apresentavam padrões de respostas semelhantes de acordo com seus transtornos mentais, diferenciando-se de indivíduos sem diagnósticos psiquiátricos, consoante Balbi e Queiroz (2009). Os autores também destacam a existência do Sistema Compreensivo de Exner como uma tentativa de padronizar a interpretação do método.

A classificação do Rorschach como teste projetivo reforça a ideia de que as respostas do sujeito revelam aspectos subjetivos e inconscientes da personalidade tratados. De acordo Quadra (2023, p. 2), o Teste de Rorschach “é classificado como um teste projetivo de personalidade [...] avaliando projeções por meio das respostas dadas às imagens pouco ou não estruturadas apresentadas ao sujeito”.

Todavia, segundo Zilki *et al.* (2020), o teste de Rorschach tem se destacado por ser eficaz no estudo de avaliação da personalidade e na identificação de psicopatologias. O uso do Rorschach na avaliação de agressores sexuais aponta para sua eficácia em identificar traços patológicos que podem não ser facilmente detectáveis por outros métodos ditos objetivos. Entretanto, sua aplicação nesse contexto deve ser feita com cautela, garantindo que os resultados sejam analisados dentro de um conjunto maior de informações clínicas e forenses.

A abordagem inovadora de Rorschach ao desenvolver seu teste demonstra como a criatividade na psicologia pode gerar ferramentas úteis e duradouras. Entretanto, seu uso ainda é alvo de debates sobre sua aplicabilidade universal, conforme aponta Quadra (2023), pois

diferentes sistemas de codificação podem gerar variações nos resultados e nas interpretações.

Contudo, a profundidade do Rorschach como ferramenta diagnóstica reflete sua origem na tradição psicodinâmica, de acordo com Castro (2012, p. 9) "é um instrumento psicodiagnóstico de reconhecida validade e profundidade de investigação. O material de interpretação deste teste possibilita uma análise da personalidade dos indivíduos em termos estruturais e psicodinâmicos." Vale destacar que a necessidade de comprovações empíricas rigorosas ainda é um desafio desde modo, especialmente em tempos em que a psicometria tem exigido maior objetividade na avaliação psicológica.

2.2 AS APLICAÇÕES E VALIDADE DO TESTE DE RORSCHACH.

As principais áreas de aplicação do Teste de Rorschach incluem a avaliação clínica e na área psiquiátrica, na psicologia forense e jurídica, nas organizações, em seleção profissional, e por fim, na pesquisa científica.

No contexto clínico, por exemplo, o Teste de Rorschach é amplamente utilizado para diagnosticar transtornos psiquiátricos e compreender a dinâmica emocional dos pacientes. Os psicólogos clínicos empregam o teste para avaliar a estrutura da personalidade, mecanismos de defesa, nível de organização psíquica e presença de psicopatologias. De acordo com Philips e Bach (2025) discutem a articulação entre o Rorschach e a CID-11 (Classificação Internacional de Doenças, 11ª Revisão, desenvolvida pela *World Health Organization*, Organização Mundial da Saúde, OMS), demonstrando que a ferramenta pode contribuir para a avaliação dimensional oferecendo indicadores empíricos para a avaliação da gravidade dos transtornos de personalidade, especialmente por meio da análise de indicadores relacionados ao "self" e à organização da experiência subjetiva. Para os autores, o teste é visto como complementar aos sistemas diagnósticos formais, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada da estrutura da personalidade. o teste permite acessar dimensões centrais do funcionamento psíquico, como o senso de identidade, a regulação emocional, o funcionamento interpessoal e os processos cognitivos.

Segundo Bornstein (2025) destaca que o método de Rorschach pode enriquecer sistemas diagnósticos estruturados ao captar aspectos implícitos do funcionamento da personalidade que nem sempre emergem em entrevistas ou testes objetivos, destaca-se que a maior força do Rorschach está na avaliação "multimétodo", integrando: dados de autorrelato, entrevistas clínicas, testes baseados em desempenho. pode contribuir para modelos dimensionais emergentes (como o modelo alternativo do DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de

Transtornos Mentais, e a CID-11) e seria particularmente eficaz na investigação das dinâmicas implícitas, oferecendo subsídios importantes para o refinamento diagnóstico e o planejamento terapêutico.

Já Krishnamurthy (2025), amplia essa discussão ao afirmar que o Rorschach pode contribuir não apenas para a avaliação individual, mas também para o aprimoramento dos próprios sistemas diagnósticos. A autora sustenta que os construtos derivados do teste podem enriquecer critérios presentes no DSM-5, na CID-11 e em modelos dimensionais contemporâneos, oferecendo maior precisão na identificação de disfunções da personalidade.

No mesmo sentido, Arble *et al.* (2024) ampliam o campo clínico ao investigar a aplicação do Rorschach em estudos sobre envelhecimento cognitivo, indicando que o instrumento pode auxiliar na compreensão de alterações neuropsicológicas e no funcionamento cognitivo-emocional em populações idosas.

Todavia, para Aschieri (2025), por sua vez, enfatiza os avanços metodológicos promovidos pelo R-PAS, ou seja, a padronização internacional, a ampliação das bases normativas e o rigor técnico na codificação e interpretação fortaleceram a base psicométrica do instrumento. Nesse contexto, o Rorschach deixa de ser visto apenas como um método projetivo tradicional e passa a ser compreendido como um sistema de avaliação baseado em desempenho, com maior controle empírico e comparabilidade internacional.

Com o avanço tecnológico e o impacto da pandemia, Milesi *et al.* (2025) investigaram a aplicação presencial e online do Rorschach (R-PAS), demonstrando que a administração remota pode ser viável quando realizada com critérios técnicos rigorosos, com os estudos complementares de Ales *et al.* (2023) reforçam a possibilidade de adaptação metodológica do instrumento sem comprometer significativamente seus indicadores interpretativos.

Conforme Viglione *et al.* (2022) ressaltam que a aplicação jurídica do teste exige fundamentação empírica sólida, clareza nos critérios interpretativos e formação especializada do avaliador, reforçando a importância do rigor técnico na prática profissional. Já Arble *et al.* (2024) exploram o Rorschach sob uma perspectiva neuropsicológica e de pesquisa, destacando sua utilidade na investigação do funcionamento cognitivo e do envelhecimento.

Na área forense, Teste de Rorschach tem um papel fundamental na avaliação da imputabilidade penal, auxiliando na determinação da capacidade de um indivíduo compreender e responder por seus atos, por exemplo, psicólogos forenses utilizam o teste para identificar transtornos graves, avaliar níveis de periculosidade e detectar simulação de sintomas mentais

em contextos criminais e cíveis.

Consoante Costa *et al.* (2015, p. 157), "os testes projetivos são os mais aplicados no âmbito jurídico, pois servem como meio de comunicação entre os aspectos psicológicos do paciente e o psicólogo, sendo essenciais para a coleta de informações". A preferência por testes projetivos no contexto jurídico reflete a necessidade de acessar informações subjetivas que poderiam ser omitidas ou distorcidas em entrevistas diretas.

O uso do Rorschach também é aplicado na avaliação de distorções cognitivas em vitimizadores sexuais demonstra sua aplicabilidade em contextos forenses. Conforme Marafiga, Neis e Falcke (2022, p. 3), "o Teste de Rorschach foi considerado uma metodologia confiável e segura, especialmente quando se trata de avaliar a dissociação patológica da consciência, sendo um recurso muito relevante no diagnóstico". De acordo com Guimarães Neto, Villemor-Amaral e Vieira (2021), também tem sido amplamente utilizado na detecção de sintomas psicóticos, como distorções da realidade e prejuízos na organização do pensamento, sendo uma ferramenta essencial para avaliação clínica e forense. Todavia, a interpretação dos resultados deve ser feita com cautela, pois a confiabilidade do teste deve levar em consideração da formação do avaliador e do contexto no qual for aplicado.

O Teste de Rorschach também desempenha um papel essencial na pesquisa científica, sendo utilizado em estudos sobre personalidade, desenvolvimento psíquico e transtornos mentais. De acordo com Meyer *et al.* (2017), a introdução do Sistema de Avaliação por Performance no Rorschach (R-PAS) tem fortalecido sua validade científica, permitindo análises mais objetivas e comparáveis. Além disso, pesquisas indicam que o teste pode ser útil na avaliação da cognição social e do funcionamento neuropsicológico em diferentes populações (Mihura, Bombel *et al.*, 2019, p. 10). Aschieri (2025) ressalta que o R-PAS representa um marco na consolidação científica do método, promovendo maior padronização, comparabilidade internacional e fortalecimento da base empírica do instrumento.

Segundo Zilki *et al.* (2020, p. 7), "estudos indicam que o Teste de Rorschach possui validade na detecção de transtornos como esquizofrenia, transtorno de estresse pós-traumático e psicopatia. Além disso, tem sido utilizado para identificar padrões cognitivos e emocionais em criminosos sexuais e pacientes psiquiátricos".

O Método de Rorschach continua sendo uma ferramenta essencial para a avaliação psicológica, proporcionando um olhar aprofundado sobre a personalidade e os processos cognitivos do indivíduo. E a aplicação exige rigor técnico e formação especializada, pois a

interpretação dos resultados deve ser feita com base em critérios científicos bem estabelecidos. Porém, com os avanços trazidos pelo R-PAS, a confiabilidade do método tem sido aprimorada, tornando-o ainda mais útil para aplicações clínicas e forenses (Quadra, 2023; Zilki *et al.*, 2020).

No entanto, a necessidade de comprovações empíricas rigorosas ainda é um desafio desde modo, especialmente em tempos em que a psicometria tem exigido maior objetividade na avaliação psicológica. Como aponta Balbi Neto e Queirz (2009) embora o método de Rorschach, seja um teste projetivo, possui características de um teste psicométrico, pois segue critérios científicos de validade e confiabilidade.

2.3 TESTE DE RORSCHACH E PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA

O Teste de Rorschach deve ser aplicado por profissionais da psicologia, desde que tenham formação específica no uso do instrumento. A aplicação, interpretação e análise dos resultados exigem treinamento especializado, devido à complexidade do método e à necessidade de conhecimento aprofundado sobre avaliação psicológica projetiva.

Conforme Balbi Neto e Queiroz (2009), a interpretação do teste requer um nível avançado de formação, pois erros na aplicação ou análise podem comprometer a confiabilidade do diagnóstico. Além disso, segundo Freitas (2005), o uso adequado do teste depende do domínio de sistemas de codificação e interpretação, como o Sistema Compreensivo de Exner e o Rorschach Performance Assessment System (R-PAS), por isso os profissionais devem possuir capacitação teórica e prática, muitas vezes obtida em cursos especializados ou certificações reconhecidas.

Outro aspecto relevante é a regulamentação profissional da aplicação do Teste de Rorschach, conforme aponta Marafiga, Neis e Falcke (2022), no Brasil, o uso de instrumentos psicológicos projetivos é normatizado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), que exige que apenas psicólogos habilitados realizem a avaliação, essa regulamentação visa garantir que a aplicação do teste siga critérios científicos rigorosos, assegurando sua validade e minimizando interpretações subjetivas ou tendenciosas, a aplicação inadequada do Rorschach pode comprometer seriamente a precisão da análise, prejudicando diagnósticos e levando a conclusões equivocadas, concluí os autores.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa narrativa bibliográfica e

exploratória, com abordagem qualitativa, realizada a partir da revisão de literatura disponível em bases de dados acadêmicas e publicações especializadas. O objetivo foi analisar os principais conceitos e aplicações do Teste de Rorschach, enfatizando a utilização em contextos clínicos, forenses, organizacionais e científicos.

Foram consultadas as seguintes bases de dados: SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), Google Acadêmico, PubMed e PePSIC (Periódicos Eletrônicos em Psicologia). Entretanto, para garantir a relevância e atualidade dos estudos, foram utilizados os seguintes descritores: "Teste de Rorschach" OR "Rorschach Test" AND "avaliação psicológica" OR "psychological assessment". Os critérios de inclusão adotados foram: artigos publicados nos últimos 5 (cinco) anos que compreende do período de 2020 até 2025, pesquisas que abordassem o Teste de Rorschach em diferentes contextos das avaliações psicológicas e estudos disponíveis em português e/ou inglês.

Como critérios de exclusão, foram descartados: artigos que não apresentavam relação direta com a temática proposta, estudos de caso isolados sem respaldo teórico significativo e publicações duplicadas em mais de uma base de dados. Após a aplicação dos critérios de exclusão, foram selecionados 10 (dez) estudos para compor a revisão de literatura.

Dentre os autores utilizados como base teórica, destacam-se: Philips e Bach (2025), Milesi et al. (2025), Bornstein (2025), Krishnamurthy (2025), Aschieri (2025), Ales et al. (2023), Viglione et al. (2022), Arble et al. (2024). À partir da seleção dos estudos, realizou-se uma análise interpretativa dos estudos apresentados, destacando as principais características, vantagens e limitações do Teste de Rorschach, bem como sua relevância no diagnóstico psicológico e suas aplicações em diferentes contextos socioambientais.

4. RESULTADOS

O quadro 1, apresenta a síntese dos estudos incluídos na revisão bibliográfica integrativa. Essa variedade reflete diferentes abordagens metodológicas na investigação.

Quadro 1 – Síntese dos estudos incluídos na revisão bibliográfica.

AUTORES	ANO	TÍTULO	TIPO DE ESTUDO
Philips e Bach	2025	<i>Connecting the Rorschach Test With the ICD-11 Personality Disorder Diagnosis</i>	Teórico-conceitual
Milesi et al.	2025	<i>In-Person and Online Administration of the Rorschach During the COVID-19 Pandemic</i>	Empírico quantitativo comparativo

Bornstein	2025	<i>Commentary Regarding the Use of the Rorschach to Enhance Diagnostic Systems</i>	Teórico-científico
Krishnamurthy	2025	<i>Introduction to the Special Section: The Use of the Rorschach to Enhance Diagnostic Systems</i>	Teórico-científico
Aschier	2025	<i>A Milestone for Rorschachiana: Impact, Applications, and the Rorschach in Diagnostic Systems</i>	Revisão narrativa
Ales <i>et al.</i>	2023	<i>Remote R-PAS Administration & Data Analysis</i>	Empírico-quantitativo
Viglione <i>et al.</i>	2025	<i>Legal Admissibility of the Rorschach and R-PAS: A Review of Research and Practice</i>	Revisão sistemática
Arble <i>et al.</i>	2023	<i>The Application of the Rorschach Inkblot Test in the Study of Neural and Cognitive Aging</i>	Revisão de literatura
Marafiga, Neis e Falcke	2022	Distorções cognitivas de vitimizadores sexuais de crianças e adolescentes: associações com experiências na família de origem, esquemas iniciais desadaptativos, autoestima e autoeficácia	Empírico quantitativo
Resende, Pianowski <i>et al.</i>	2022	O Sistema de Avaliação por Performance no Rorschach	Revisão de literatura

Fonte: Próprio autor (2025)

Nessa perspectiva contemporânea, Philips e Bach (2025) destacam a relevância do Método de Rorschach como instrumento capaz de dialogar diretamente com o modelo dimensional da CID-11, contribuindo para a avaliação do nível de funcionamento da personalidade e de traços patológicos específicos. Os autores defendem que o teste amplia a compreensão diagnóstica ao integrar dados dinâmicos e estruturais que não são plenamente contemplados por critérios descritivos tradicionais.

No mesmo eixo de atualização metodológica, Bornstein (2025) argumenta que o Rorschach pode enriquecer os sistemas diagnósticos atuais ao acessar processos implícitos da personalidade, oferecendo informações que complementam medidas de autorrelato. Essa posição é reforçada por Krishnamurthy (2025), que enfatiza a importância do instrumento dentro de uma abordagem multimétodo, ressaltando a necessidade de pesquisas contínuas para consolidar sua inserção nos sistemas diagnósticos contemporâneos.

No campo da padronização e inovação técnica, Aschieri *et al.* (2025) evidenciam o impacto científico do Rorschach na atualidade, sobretudo com o fortalecimento do *Rorschach Performance Assessment System* (R-PAS), que promove maior rigor normativo e estatístico.

Essa questão também é explorada por Milesi *et al.* (2025) e Ales *et al.* (2023), que investigaram a aplicação remota do R-PAS durante a pandemia de COVID-19. Os resultados indicaram que a administração *online* apresentou, em geral, equivalência aos protocolos presenciais, desde que respeitados critérios técnicos rigorosos, ampliando as possibilidades de uso do instrumento com outras técnicas.

No âmbito jurídico, Viglione *et al.* (2022 citado em 2025) discutem a admissibilidade legal do Rorschach e do R-PAS, concluindo que o método atende a critérios científicos exigidos em contextos forenses, quando aplicado por profissionais qualificados e com fundamentação empírica adequada cujo reforça sua relevância como ferramenta técnica auxiliar na tomada de decisão judicial.

No campo da pesquisa científica, Arble *et al.* (2024) demonstram a aplicação do Rorschach em estudos sobre envelhecimento neural e cognitivo, evidenciando seu potencial integrativo com métodos neuropsicológicos e de neuroimagem. Esse movimento amplia o escopo do instrumento para além da prática clínica tradicional, inserindo-o em investigações interdisciplinares.

Vale ressaltar que em contextos clínico-forenses específicos, Marafiga, Neis e Falcke (2022) abordam sobre a utilidade do Rorschach na avaliação de vitimizadores sexuais, especialmente na identificação de traços patológicos e distorções cognitivas, alertando, contudo, para a necessidade de interpretação cautelosa e fundamentada. De forma convergente, Resende, Pianowski *et al.* (2022) reforçam que o método possibilita uma análise aprofundada da estrutura e do funcionamento da personalidade, devendo ser utilizado como ferramenta complementar em processos diagnósticos.

De modo geral, os dez estudos analisados convergem ao reconhecer que o Teste de Rorschach permanece como instrumento relevante na avaliação psicológica atual, especialmente quando associado a sistemas padronizados como o R-PAS e inserido em estratégias multimétodo. Observa-se um movimento de fortalecimento científico, ampliação de contextos de aplicação: clínico, forense e científico.

Quadro 2: Conclusões obtidas de cada estudo realizado

AUTORES	RESULTADO OBTIDO
Philips e Bach	Concluem que o Rorschach pode contribuir significativamente para a operacionalização do diagnóstico de Transtorno da Personalidade segundo a CID-11, especialmente na avaliação do nível de funcionamento da personalidade e dos traços patológicos. Defendem sua utilidade clínica como instrumento complementar ao modelo dimensional.
Milesi <i>et al.</i>	Verificam que a administração do Rorschach (R-PAS) em formato <i>online</i> apresentou resultados comparáveis à aplicação presencial durante a pandemia, com diferenças pontuais em algumas variáveis. Indicam que o formato remoto pode ser viável, desde que respeitados critérios técnicos e padronização adequada.
Bornstein	Argumenta que o Rorschach pode aprimorar os sistemas diagnósticos contemporâneos ao fornecer dados sobre processos implícitos e dinâmicos da personalidade, não captados por medidas exclusivamente autorrelatadas. Contudo, ressalta a necessidade de integração com métodos baseados em evidências.
Krishnamurthy	Destaca que o Rorschach possui potencial relevante para fortalecer sistemas diagnósticos modernos, especialmente em abordagens dimensionais e multimétodo. Enfatiza a importância de pesquisa contínua para consolidar sua inserção em modelos diagnósticos atuais.
Aschier	Aponta que o Rorschach tem ampliado seu impacto científico e aplicado, especialmente com o desenvolvimento do R-PAS e sua inserção em contextos diagnósticos contemporâneos. Ressalta o avanço metodológico e a maior integração com sistemas diagnósticos baseados em evidências.
Ales <i>et al.</i>	Identificam que a administração remota do R-PAS apresentou padrões de resultados semelhantes à aplicação presencial, sustentando a viabilidade do formato online. Destacam, porém, a necessidade de controle rigoroso das condições de aplicação para manter validade e fidedignidade.

<p>Viglione <i>et al.</i></p>	<p>Concluem que o Rorschach e o R-PAS apresentam evidências suficientes de validade e aceitabilidade no contexto forense, atendendo a critérios de admissibilidade legal em diversos cenários. Defendem seu uso quando aplicado por profissionais devidamente capacitados e fundamentado em evidências científicas.</p>
<p>Arble <i>et al.</i></p>	<p>Evidenciam que o Rorschach tem sido utilizado em pesquisas sobre envelhecimento neural e cognitivo, contribuindo para a compreensão de alterações em processos perceptivos e de pensamento. Indicam potencial integrativo com métodos neuropsicológicos e de neuroimagem.</p>
<p>Marafiga, Neis e Falcke</p>	<p>Conclui-se que o Rorschach tem se mostrado eficaz na avaliação de vitimizadores sexuais, auxiliando na identificação de traços patológicos, porém enfatizam que sua aplicação deve ser cautelosa, considerando o contexto clínico e forense.</p>
<p>Resende, Pianowski <i>et al.</i></p>	<p>Afirma que o teste de Rorschach tem grande importância na investigação da estrutura da personalidade, permitindo uma análise mais profunda dos aspectos emocionais e cognitivos dos indivíduos, porém defendem a utilização como ferramenta complementar em diagnósticos psicológicos.</p>

Fonte: próprio autor (2025)

Seguindo essa linha de pensamento, Philips e Bach (2025) demonstram que o Teste de Rorschach pode contribuir de forma consistente para a operacionalização do modelo dimensional da CID-11, especialmente na avaliação do nível de funcionamento da personalidade e na identificação de traços patológicos. Os autores defendem sua inserção como instrumento complementar aos sistemas diagnósticos contemporâneos, ampliando a compreensão clínica para além de critérios puramente descritivos.

Nessa mesma perspectiva de atualização metodológica, Milesi *et al.* (2025) e Ales *et al.* (2024) investigam a aplicação remota do R-PAS durante a pandemia de COVID-19 e concluem que os resultados obtidos em formato *online* foram, em geral, comparáveis aos presenciais. Embora apontem diferenças pontuais em algumas variáveis, reforçam que, quando respeitados

critérios técnicos rigorosos, a aplicação remota pode manter níveis adequados de validade e fidedignidade.

Já Bornstein (2025) amplia essa discussão ao afirmar que o Rorschach oferece dados sobre processos implícitos e dinâmicos da personalidade que não são plenamente captados por instrumentos de autorrelato, contribuindo para o aprimoramento dos sistemas diagnósticos atuais. Desse modo, Krishnamurthy (2025) ressalta a relevância do método dentro de uma abordagem multimétodo e dimensional, destacando a necessidade de pesquisas contínuas para fortalecer sua integração às classificações diagnósticas modernas.

Conforme Aschieri *et al.* (2025) enfatizam o impacto científico e aplicado do Rorschach na atualidade, sobretudo com a consolidação do R-PAS, que representa um avanço na padronização, na base normativa internacional e na aproximação com exigências psicométricas contemporâneas. De forma convergente, Viglione *et al.* (2025) defendem a admissibilidade legal do Rorschach e do R-PAS no contexto forense, desde que utilizados por profissionais qualificados e fundamentados em evidências empíricas robustas.

No campo da pesquisa científica, Arble *et al.* (2024) evidenciam a ampliação das aplicações do Rorschach em estudos sobre envelhecimento neural e cognitivo, demonstrando seu potencial integrativo com métodos neuropsicológicos e de neuroimagem. Já Marafiga, Neis e Falcke (2022) destacam sua utilidade em contextos clínico-forenses específicos, como na avaliação de vitimizadores sexuais, ressaltando, contudo, que o instrumento deve ser utilizado de forma cautelosa e complementar.

Por fim, Resende, Pianowski *et al.* (2022) reforçam a importância do Rorschach na investigação aprofundada da estrutura e do funcionamento da personalidade, especialmente na identificação de aspectos emocionais e cognitivos que podem não emergir em instrumentos estruturados.

De forma geral, os estudos analisados convergem ao reconhecer que o Método de Rorschach permanece relevante na avaliação psicológica contemporânea, especialmente quando integrado a modelos dimensionais, sistemas padronizados como o R-PAS e estratégias multimétodo. Observa-se um movimento de fortalecimento científico, com maior rigor metodológico, ampliação de contextos de aplicação e diálogo com classificações diagnósticas atuais. Marafiga, Neis e Falcke (2022), exploram a aplicação do Rorschach na avaliação de vitimizadores sexuais, demonstrando sua eficácia na identificação de traços patológicos. No entanto, os autores alertam que essa aplicação deve ser realizada com cautela, garantindo que o

teste seja parte de um conjunto maior de informações clínicas e forenses.

A principal constatação entre os 10 (dez) estudos é que o Método de Rorschach continua sendo uma ferramenta essencial na avaliação da personalidade e de transtornos psicológicos, tendo sido amplamente utilizada e cada vez mais recorrente para o diagnóstico de transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia, transtornos de personalidade disfuncionais ou não, distorções cognitivas depressão, devido a capacidade do teste de acessar conteúdos inconscientes permite uma avaliação mais profunda do funcionamento psíquico, diferenciando-o de outros instrumentos estruturados que dependem da autoavaliação do paciente.

O instrumento possibilita uma análise detalhada de traços como controle emocional, impulsividade e capacidade de tomada de decisão sob pressão, características essenciais em profissões que exigem resiliência psicológica. Além disso, sua utilização na pesquisa científica tem se expandido, especialmente com o desenvolvimento do Sistema de Avaliação por Performance no Rorschach (R-PAS), que busca aprimorar a objetividade e confiabilidade do teste. Esse sistema representa um avanço metodológico, pois oferece uma codificação mais padronizada e estatisticamente fundamentada, reduzindo a margem de subjetividade na interpretação dos resultados.

Entretanto, a revisão narrativa também aponta um dos principais “problemas identificados” é a subjetividade inerente à interpretação das respostas, o que exige que o profissional tenha uma formação altamente especializada. Diferentes sistemas de codificação, como o Sistema Compreensivo de Exner, a Escola Francesa e o próprio R-PAS, podem gerar variações na análise, levantando questionamentos sobre a padronização do teste. Além disso, a psicometria moderna tem exigido que os instrumentos de avaliação psicológica apresentem maior rigor estatístico, o que tem gerado críticas à confiabilidade do Rorschach, especialmente no meio acadêmico.

Apesar dessas limitações, o estudo destaca avanços importantes na validação científica do teste, pesquisas recentes demonstram que o teste tem alta sensibilidade para detectar transtornos mentais graves e sua combinação com outros instrumentos psicológicos tem fortalecido sua aplicabilidade clínica e forense. A tendência atual é que o teste seja utilizado como ferramenta auxiliar reforçando diagnósticos e fornecendo informações adicionais que não seriam obtidas por meio de testes estruturados ou entrevistas tradicionais.

Outro ponto relevante abordado pelo estudo é a necessidade de mais pesquisas que

consolidem a validação psicométrica do método. Ainda que o R-PAS tenha melhorado a precisão na codificação das respostas, a revisão de literatura baliza a necessidade de estudos comparativos entre os diferentes sistemas de interpretação, a adaptação do teste para diferentes contextos e perfis populacionais pode ampliar sua aplicabilidade e consolidar sua relevância na psicologia contemporânea.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se o Teste de Rorschach é amplamente utilizado como ferramenta de avaliação psicológica, sendo aplicado em diversos contextos, como clínico, forense, organizacional e científico por profissional devidamente treinados. Os estudos analisados evidenciam que o Rorschach continua sendo um dos métodos mais utilizados para identificar padrões inconscientes da “personalidade”, bem como na detecção de transtornos psiquiátricos e avaliação de traços de personalidade em diferentes populações.

Devido a capacidade do teste de acessar conteúdos inconscientes permite uma avaliação mais profunda do funcionamento psíquico, diferenciando-o de outros instrumentos estruturados que dependem da autoavaliação do paciente, os estudos forenses revisados indicam que o Rorschach tem sido uma ferramenta valiosa na avaliação também na imputabilidade penal, risco de reincidência e simulação de transtornos mentais, auxiliando na tomada de decisões em processos judiciais

Além disso, os avanços metodológicos, como a implementação do Sistema de Avaliação por Performance no Rorschach (R-PAS), têm buscado aprimorar a objetividade e confiabilidade dos resultados, fortalecendo a validade científica do método, mesmo assim, ainda há a necessidade de maior comprovação empírica para consolidar sua utilização em larga escala, especialmente em contextos que exigem maior rigor psicométrico. As revisões bibliográficas também apontam um dos principais “problemas identificados” é a subjetividade inerente à interpretação das respostas, o que exige que o profissional tenha uma formação altamente especializada.

Diante visto, os objetivos gerais e específicos desta pesquisa foram alcançados, pois foi possível identificar as principais aplicações do Teste de Rorschach, bem como suas vantagens e desafios. Ainda são necessários mais estudos contínuos relacionados ao tema, uma vez que as discussões sobre objetividade, padronização e confiabilidade da interpretação continuam sendo aspectos importantes para sua utilização nas avaliações psicológicas em diversos contextos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Iraí Cristina Boccato; ESTEVES, Cristiano. **O Teste Palográfico na Avaliação da Personalidade**. 3. ed. São Paulo: Vetor, 2019. Disponível em <https://repositorio.usp.br/item/002488511>. Acessado em 13 mar. 2025.

ANZIEU, Didier. **Os métodos projetivos**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1989.

ARBLE, E. et al. The application of the Rorschach Inkblot Test in the study of neural and cognitive aging. *Rorschachiana*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1027/1192-5604/a000120>. Disponível em: <https://doi.org/10.1027/1192-5604/a000120>. Acesso em: 3 mar. 2026.

ASCHIERI, F. et al. A milestone for Rorschachiana – impact, applications, and the Rorschach in diagnostic systems. 2025. Documento institucional disponível online.

BALBI NETO, Cláudio; QUEIROZ, Sávio Silveira. Metanálise de Relações Interpessoais no Método de Rorschach em Países Ocidentais. **Interpersona: An International Journal on Personal Relationships**. 5. 1-14. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/291098907_Metanalise_de_Relacoes_Interpessoais_no_Metodo_de_Rorschach_em_Paises_Ocidentais. Acessado em 13 mar. 2025.

BASTOS, André Goettems; VAZ, Cícero Emídio. Estudo correlacional entre neuroimagem e a técnica de Rorschach em crianças com síndrome de Tourette. **Avaliação Psicológica**, v.8, n.2, p.229-244, 2009. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712009000200009&lng=pt&nrm=iso. Acessado em 13 mar. 2025.

BORNSTEIN, R. F. Commentary regarding the use of the Rorschach to enhance diagnostic systems. *Rorschachiana*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1027/1192-5604/a000200>. Disponível em: <https://doi.org/10.1027/1192-5604/a000200>. Acesso em: 3 mar. 2026.

CASTRO, Paulo Francisco de. "Metanálise sobre o método de Rorschach: produções internacional e nacional." **Revista Educação**, UNG-Ser, v. 7, n. 1, p. 08-22, 2012. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/291098907_Metanalise_de_Relacoes_Interpessoais_no_Metodo_de_Rorschach_em_Paises_Ocidentais. Acessado em 13 mar. 2025.

FREITAS, Marta Helena de. As origens do método de Rorschach e seus fundamentos. **Psicol. cienc. prof.**, Brasília, v. 25, n. 1, p. 100-117, mar. 2005. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932005000100009&lng=pt&nrm=iso. Acessado em 13 mar. 2025.

GUIMARAES NETO, Armante Campos; AMARAL, Anna Elisa de Villemor; VIEIRA, Philipe Gomes. Simulação de Esquizofrenia no Teste de Rorschach (R-PAS). **Aval. psicol.**, Campinas, v. 20, n. 2, p. 171-181, jun. 2021. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712021000200006&lng=pt&nrm=iso. Acessado em 13 mar. 2025.

KRISHNAMURTHY, R. *Introduction to the Special Section "The Use of the Rorschach to Enhance Diagnostic Systems"*. *Rorschachiana*, 2025.

MEYER, Gregory J.; VIGLIONE, Donald J.; MIHURA, Joni L.; ERARD, Robert E.; ERDBERG, Phillip. *Rorschach Performance Assessment System (R-PAS): Administration, coding, interpretation, and technical manual*. Toledo: Rorschach Workshops, 2017. Disponível em <https://r-pas.org/>. Acessado em 13 mar. 2025.

MIHURA, Joni L.; BOMBEL, Gabriel; DUMITRASCU, Nicoleta; ROY, Madison; MEADOWS, Emily A. *Why we need a formal systematic approach to validating psychological tests: The case of the Rorschach Comprehensive System*. *Journal of Personality Assessment*, v. 101, n. 3, p. 1-19, 2019. Disponível em <https://doi.org/10.1080/00223891.2018.1458315>. Acessado em 13 de mar. 2015.

MIHURA, Joni L.; MEYER, Gregory J. *The validity of Rorschach Performance Assessment System (R-PAS) variables: Systematic reviews and meta-analyses*. *Psychological Bulletin*, v. 144, n. 9, p. 825-877, 2018. Disponível em <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22925137/>. Acessado em 13 de mar. 2025.

MILESI, A. *et al.* *In-person and online administration of the Rorschach during the COVID-19 pandemic*. *Rorschachiana*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1027/1192-5604/a000194>. Disponível em: <https://doi.org/10.1027/1192-5604/a000194>. Acesso em: 3 mar. 2026.

MILESI, A., ASCHIERI, F., ALES, F., GIROMINI, L., & ZENNARO, A. (2025). *In-person and online administration of the Rorschach during the COVID-19 pandemic: An analysis of secondary data from Ales et al. (2023) and Aschieri et al. (2023)*. *Rorschachiana*, 46(2), 150–174. <https://doi.org/10.1027/1192-5604/a000194>

MOURA, Gabriela Costa; COSTA, Janine Künzler Nogueira; LIMA, Letícia Dayane de; SOUZA, Viviane Ramalho de; BARBOSA, Zildete Carlos Lyra. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO CONTEXTO DAS INSTITUIÇÕES DE JUSTIÇA. *Caderno de Graduação - Ciências Humanas e Sociais - UNIT - ALAGOAS*, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 149–166, 2015. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/cdghumanas/article/view/2504>. Acesso em: 13 mar. 2025.

QUADRA, Felipe de. **Os primeiros cinco anos do R-PAS no Brasil: uma revisão bibliográfica**. 2023. Disponível em https://ugc.production.linktr.ee/15ad2434-3793-4a51-8a2d-c42307c92884_os-primeiros-cinco-anos-do-r-pas-no-brasil-uma-revisao-bibliografica-filipe-de-quadra-1711628873524. Acessado em 13 de mar. 2025.

RESENDE, Ana Cristina et al. O Sistema de Avaliação por Performance no Rorschach (RPAS). In: VILLEMOR-AMARAL, Anna E.; PASIAN, Sonia Regina; AMPARO, Deise do (org.). *Avanços em Métodos Projetivos*. São Paulo: Hogrefe, 2022. p. 77-96.

ROVINSKI, Sonia Liane Reichert. O uso do Rorschach em perícias da área cível. In: IV Congresso Nacional da Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos, 2006, Brasília. **Métodos projetivos: instrumentos atuais para a investigação psicológica e da cultura**. Brasília: ASBRo, 2006.

VELASQUEZ MARAFIGA, Caroline; FERRAZ NEIS, Letícia; FALCKE, Denise. Cognitive distortions of sexual victimizers of children and adolescents: associations with experiences in the family of origin, early maladaptive schemas, self-esteem and self-efficacy. *Psicogente*, Barranquilla, v. 25, n. 48, p. 24-44, Dec. 2022. Available from

<http://www.scielo.org/co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-01372022000200024&lng=en&nrm=iso>. Disponível em: <https://doi.org/10.17081/psico.25.48.4675>. Acessado em 13 mar. 2025.

VIGLIONE, D. J. et al. *Legal admissibility of the Rorschach and R-PAS: a review of research, practice, and case law*. **Journal of Personality Assessment**, [S. l.], v. 104, n. 2, p. 137–161, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00223891.2022.2028795>

WEINER, Irving B. **Principles of Rorschach interpretation**. 2nd ed. New York: Routledge, 2003. eBook. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781410607799>. Disponível em: <https://doi.org/10.4324/9781410607799>. Acesso em: 3 mar. 2026.

VILLEMOR-AMARAL, Anna Elisa de; CARDOSO, Lucila Moraes. Avaliação da personalidade no Brasil utilizando métodos projetivos. In: BAPTISTA, Makilim Nunes et al. *Compêndio de avaliação psicológica*. Petrópolis: Editora Vozes, 2019.

ZILKI, Áquila; AGUIAR, L. L.; PERISSINOTTO, R.; RESENDE, A. C. Autores de Violência Sexual e o Teste de Rorschach: Revisão da Literatura. **Psicologia Revista**, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 176–200, 2020. DOI: [10.23925/2594-3871.2020v29i1p176-200](https://doi.org/10.23925/2594-3871.2020v29i1p176-200). Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/psicorevista/article/view/39787>. Acesso em: 13 mar. 2025.

ZUANAZZI, Ana Carolina; RIBEIRO, Rafaela Larsen. Testes projetivos na avaliação psicológica da esquizofrenia: uma revisão da literatura. **Est. Inter. Psicol.**, Londrina, v. 6, n. 2, p. 71-91, dez. 2015. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2236-64072015000200006&lng=pt&nrm=iso. Acessado em 13 mar. 2025.

PHILIPS, C. K.; BACH, B. *Connecting the Rorschach Test With the ICD-11 Personality Disorder Diagnosis*. **Rorschachiana**, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1027/1192-5604/a000191>. Disponível em: <https://doi.org/10.1027/1192-5604/a000191>. Acesso em: 3 mar. 2026.